

6. Nejromarketing: mify, real'nye celi i lovushki: URL: https://www.marketing.spb.ru/Liba_round/science/neuromarketing.htm?ysclid=m7rijyo48y166909032 (data obrashcheniya: 24.02.2025).
7. Nejromarketing: sovremennyy podhod v klassicheskom marketinge: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neyromarketing-sovremennyy-podhod-v-klassicheskom-marketinge/viewer> (data obrashcheniya: 03.02.2025).
8. *Samotkan K.* Nejromarketing, ili kak zavladet' mozgom pokupatelya // *Psihologicheskij zhurnal*. 2016. T. 48. № 2. S. 13—22.
9. *Farahutdinov SH.F., Panova A.V.* Slozhnosti i perspektivy razvitiya nejromarketingovyh issledovanij // *Sociologiya*. 2019. № 4. S. 74—86.
10. *YArosh O.B.* Povedenie potrebitelya: metody i algoritmy nejromarketinga // *Ekonomika i predprinimatel'stvo*. 2020. № 6 (119). S. 688—695.

В.П. ЗОЛОТАРЕВА

**Типологизация национальных моделей
«догоняющей модернизации»***

Аннотация. Статья посвящена историко-экономическому исследованию стран первой волны «догоняющей модернизации», охватившей хронологический период со второй половины XIX в. до 1914 г. На основе анализа мировых хозяйственных процессов в период становления индустриальных экономик сформулированы основные критерии стран «догоняющей модернизации». Перечислены основные подходы к структурированию стран «догоняющей модернизации» и отмечена приоритетность национально-исторического подхода. Особое внимание уделено странам, успешно решившим приоритетные задачи модернизационного периода. Приведена автор-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Золотарева В.П. Типологизация национальных моделей «догоняющей модернизации» // *Философия хозяйства*. 2025. № 4. С. 100—110. DOI:

ская типологизация национальных моделей «догоняющей модернизации». Выявлены и охарактеризованы общие черты и особенности каждой группы, которые следовали той или иной модели развития.

Ключевые слова: «догоняющая модернизация», национальные модели, историко-экономический подход.

Abstract. The article is devoted to the study of the countries of the first wave of «catching-up modernization». The chronological period of the study is from the second half of the 19th century to 1914. The analysis of global economic processes in the period of the formation of industrial economies is carried out. Based on it, the main criteria of the countries of «catching up modernization» are formulated. The main approaches to structuring the countries of «catching up modernization» are listed. The author notes the priority of the national historical approach. Special attention is paid to the countries that have successfully solved the priority tasks of the modernization period. The author's typologization of national models of «catching-up modernization» is given. The common features and peculiarities of each group are identified and characterized.

Keywords: «catching up modernization», national models, historical and economic approach.

УДК 338(091)
ББК 65.03

Введение

Повышенный интерес к национальным особенностям развития экономик, диктуемый курсом на многополярный мир, усиливает необходимость историко-экономических исследований, позволяющих на достаточно длительном хронологическом отрезке времени выявить присущие им закономерности.

Одним из переломных этапов в истории многих стран стал период «догоняющей модернизации», изучение которого выявило наличие значительного количества работ зарубежных и отечественных исследователей [6]. Однако большинство из них рассматривают различные аспекты модернизационного процесса, не фокусируясь на создании целостной картины вариантов «догоняющей модернизации», в том числе для периода второй половины XIX — 1914 г.

Данный этап имеет огромное значение для познания истории мировой экономики, так как он в значительной степени предопределил траекторию мирового развития на многие десятилетия вперед. Неполная его изученность в рамках темы «догоняющей модернизации» обостряет проблему разработки фундаментальных теоретических положений, лежащих в основе модернизационных процессов. Здесь необходимо обобщение хозяйственного опыта, в том числе при помощи проведения сравнительного страноведческого анализа.

Целями исследования являются попытка расширить представление о странах первой волны «догоняющей модернизации», успешно решивших приоритетные задачи данного периода, и их типологизация в зависимости от особенностей протекания модернизационного процесса.

Подходы к структурированию стран «догоняющей модернизации»

«Догоняющая модернизация» представляет собой вариант догоняющего развития стран, в основе которого лежит индустриальное изменение технологического базиса в различных сферах (промышленность, сельское хозяйство, транспорт). Масштабность ее реализации, затронувшей все континенты, и многообразие путей достижения цели обусловили интерес к поиску общего и особенного, присущего данному процессу.

К числу общих черт, отражающих сущностную характеристику процесса «догоняющей модернизации», следует отнести:

- «мобилизационность, априори присущую данному процессу в силу его неэволюционности;
- системность, подчеркивающую многоаспектность трансформации социально-экономических процессов;
- национальную специфику, проявившуюся в формировании различных типов модели “догоняющей модернизации”» [5, 362].

Среди основных подходов структурирования стран «догоняющей модернизации» выделяют следующее.

Хронологический подход, отражающий временной промежуток прохождения процесса «догоняющей модернизации» (страны «первой», «второй» и «третьей» волны). Классификация с позиции данного подхода обусловлена проявлением резкой дифференциации

стран по экономическому развитию и обострением конкуренции на мировой арене — «первая волна»; экономическим самоопределением в рамках мирового хозяйства — «вторая волна»; попыткой определить и занять свою нишу в мировой экономике (передел мирового рынка) — «третья волна». Необходимо подчеркнуть, что хронологический период протекания модернизационных процессов накладывает на них свой отпечаток, так как условия и факторы влияния, как эндогенные, так и экзогенные, отличаются.

Континентальный подход: европейские модели (Германия, Австро-Венгрия, Дания, Норвегия), азиатские модели (Япония, Китай, Индия, Корея), американские модели (США, Канада, Аргентина), евразийская модель (Россия, Османская империя), австралийская модель (Австралия). Континентальный подход подчеркивает зависимость проходящих модернизационных процессов от особенностей их природно-ресурсного потенциала.

«Национально-исторический подход, связанный со специальными особенностями политического и экономического становления индустриальных хозяйственных систем» [5, 362].

Данный подход позволяет выделить и сгруппировать страны «догоняющей модернизации». Здесь, в частности, выделяют:

- страны «переселенческого капитализма» (США, Канада, Аргентина);
- страны «новой государственности» (Германия, Австро-Венгрия)» [5, 362];
- «имперские» страны (Российская империя, Япония);
- «малые» западноевропейские страны (Дания, Норвегия);
- «страны колониального капитализма» (Австралия, Индия).

Характеристика основных групп стран «догоняющей модернизации»

Кроме того, что каждая из рассматриваемых стран продемонстрировала особенности прохождения модернизационных преобразований, им были присущи и признаки, позволяющие их сгруппировать. Так, странам «переселенческого капитализма» был присущ перенос на новые территории мирового опыта хозяйственного развития, техники и технологий, инвестиционных и человеческих ресур-

сов, в связи с отсутствием там зрелых рыночных отношений и слабым индустриальным развитием. Кроме того, для таких стран, как США и Канада, был характерен внутренний «экспорт капитализма» [1; 20].

В Канаде экономическим ядром явилась первоначальная территория доминиона, прежде всего провинции Онтарио и Квебек. Однако затем процесс «догоняющей модернизации» стал сопровождаться интенсивным развитием вширь за счет втягивания районов к западу от Великих озер. Внутренний «экспорт капитализма» придал мощный импульс крупному железнодорожному строительству. Важным фактором «догоняющей модернизации» стал иностранный капитал, среди которого преобладали британские капиталовложения [19, 96].

Отметим, что не только ускоренное промышленное развитие, но индустриальное развитие аграрной экономики было присуще странам «переселенческого капитализма». Ярким примером является Аргентина, успешное развитие сельского хозяйства которой способствовало модернизации промышленности и других сфер экономики [11].

В странах «новой государственности» модернизационные процессы проходили на фоне создания единой хозяйственной системы. Для них актуальными были задача встраивания в нее не только новых, но и традиционных отраслей промышленности, а также решение проблемы выравнивания уровня развития различных территорий в рамках единого государства. В Германии военно-промышленный комплекс послужил драйвером «догоняющей модернизации» и способствовал ее быстрому превращению в передовую индустриальную державу [22, 188]. В Австро-Венгрии большое влияние оказал иностранный, в частности бельгийский, французский и особенно германского капитал [7; 13].

В «имперских странах» отсутствие первичных природно-ресурсных ограничений для многих из них и мощная поддержка государства повлияли на основные черты сформировавшейся модели. Государство проявляло себя сильным «институтом институтов» с ярко выраженным патернализмом и протекционизмом во внутренней экономической политике. Так, экономическая политика в России была направлена на радикальную ломку традиционного сектора экономики и ускорение индустриального развития [21; 2, 16]. «Анализ

масштабных модернизационных процессов, проходивших в России во второй половине XIX – начале XX века, позволяет увидеть в новом ракурсе современные проблемы экономического развития» [4, 168]. Особо следует выделить Японию, которая в условиях дефицита ресурсов смогла совершить прорыв в лидеры мировой экономики. Проводимая правительством политика активного частно-государственного взаимодействия позволила гармонично встроить элементы традиционного производства в современный сектор индустриальной экономики. Отличительными чертами Японии были постепенное снижение государственного вмешательства в экономику, а также опора на внутренние источники капиталов [3; 14].

Исследование процесса «догоняющей модернизации» «малых» стран Европы показало возможность ускорения «догоняющей модернизации» на базе использования национальных конкурентных преимуществ. В рамках данной группы стран особо следует выделить Данию и Норвегию.

Развитие Норвегии во многом было обусловлено опорой на энергетический сектор как важную отрасль хозяйственной специализации, сыгравшую роль драйвера «догоняющей модернизации». Следует отметить и упор на государственную принадлежность природных ресурсов [10; 14].

Успехи «догоняющей модернизации» Дании во многом были обусловлены превращением датского сельского хозяйства в глубоко специализированную и эффективную отрасль экономики, ставшую движущей силой и источником капиталов для развития датской промышленности [8; 12]. Сосредоточившись на аграрной международной специализации и решении внутренних проблем путем импортозамещения, Дания смогла добиться значительных успехов и стать к началу XX в. одной из передовых стран.

Анализ «догоняющей модернизации» показал, что данный процесс в исследуемый хронологический период был характерен как для суверенных, так и для зависимых стран, сформировавших свои — особые — модели, на которые во многом повлияли не только взаимоотношения с метрополией, но и конкуренция за них между метрополией и другими государствами.

Австралия до 1901 г. в качестве колонии принадлежала Англии, и формирование ее модели «догоняющей модернизации» шло с учетом интересов метрополии, чрезвычайно заинтересованной в ее

аграрном развитии. Специализацией Австралии стали овцеводство и выращивание крупного рогатого скота. Развитие сельскохозяйственного производства способствовало становлению первых промышленных предприятий, но даже во второй половине XIX в. промышленность развивалась медленно. Коррективы внесла «золотая лихорадка», ускорившая развитие горнодобывающей промышленности и надолго определившая доминирование в ней золотодобычи. Успешность «догоняющей модернизации» проявилась в ежегодном приросте производства совокупного национального продукта, который с 1861 по 1901 г. составил в среднем 4,1% в год, уступая по темпам экономического развития лишь США [16].

Начало «догоняющей модернизации» в Индии можно отнести ко второй четверти XIX в. Важной предпосылкой стало накопление значительного капитала в руках буржуазии в период «хлопкового голода», вложенного затем в экономику. Специализацией Индии стало выращивание хлопка, необходимость удешевления вывоза которого привела к строительству железных дорог в портовые города. Железные дороги были основным крупным объектом английских капиталовложений в Индию. С середины XIX в. британские капиталы стали вкладывать в строительство предприятий фабрично-заводской и горнодобывающей промышленности [9; 15]. Процесс «догоняющей модернизации» под контролем Англии стимулировал экономическое развитие Индии, однако ее промышленное развитие имело характер приспособления к нуждам и потребностям английского капитала.

Заключение

Анализ конкретных хозяйственных систем в период «догоняющей модернизации» второй половины XIX — 1914 г. выявляет не только национальные особенности, но и общее, позволяющее сгруппировать страны, исходя из различных подходов: хронологического, континентального, национально-исторического.

Типологизация стран «догоняющей модернизации» в зависимости от национально-исторического подхода позволила выделить страны «переселенческого капитализма», страны «новой государственности», «имперские страны», «малые» западноевропейские страны и страны «колониального капитализма».

- Страны «переселенческого капитализма» использовали возможности переноса на новые территории мирового опыта хозяйственного развития.
- Страны «новой государственности» опирались на более развитые территории, ставшие локомотивами «догоняющей модернизации».
- «Имперские» страны широко использовали государственный механизм и государственные финансы для ускоренной индустриализации.
- «Малые» западноевропейские страны продемонстрировали в процессе «догоняющей модернизации» возможности использования уникальных конкурентных преимуществ, позволивших создать высокоэффективные экономики.
- Страны «колониального капитализма», находящиеся в различных формах политической зависимости, продемонстрировали попытки «догоняющей модернизации» с опорой на ресурсы метрополий, успешность и направленность которых во многом определялась политикой, проводимой метрополиями.

Литература

1. Джинчарадзе В.З. Экономическая история США. М.: Высшая школа, 1973.
2. Дроздов В.В., Погребинская В.А., Золотарева В.П. Эволюция моделей догоняющей модернизации России во второй половине XIX — начале XXI в. // Федерализм. 2018. № 4. С. 184—191.
3. Емельянова О.Н. Опыт догоняющего развития: промышленная политика в Японии (1870—1880 гг.) // Проблемы современной экономики. 2017. № 3. С. 234—240.
4. Золотарева В.П. Иностраный капитал в российской экономике: уроки прошлого // Вопросы политической экономии. 2024. № 1 (37). С. 167—181.
5. Золотарева В.П. Типологизация национальных моделей «догоняющей модернизации» // Журнал экономической теории. 2019. № 3. С. 362—367.
6. Золотарева В.П., Емельянова О.Н. Модели «догоняющей модернизации» стран «периферийного капитализма»: общее и

особенное // Вопросы политической экономии. 2022. № 3 (31). С. 104—118.

7. История Венгрии: В 3 т. Т. 2. М.: Наука, 1972.

8. История Дании / Хельге Палудан [и др.]; пер. с дат. М.: Весь Мир, 2007.

9. История Индии / Н.К. Синха, А.Ч. Банерджи; пер. с англ. М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1954.

10. История Норвегии: от викингов до наших дней / Р. Даниельсен, С. Дюрвик, Т. Гренли и др.; пер. с англ. М.: Весь Мир, 2003.

11. *Крюков Н.А.* Сельское хозяйство в Аргентине в связи с общим развитием страны. СПб.: Типография В.О. Киршбаума, 1911.

12. *Крюков Н.А.* Сельское хозяйство в Дании в связи с общим развитием страны. СПб.: Типография В.О. Киршбаума, 1907.

13. *Крючков И.В.* «Промышленная революция» в Венгрии в последней трети XIX — начале XX веков: «догоняющая модернизация» страны и ее социальные последствия // Запад—Восток. 2008. № 1. С. 73—91.

14. *Кузнецов А.Е.* История Норвегии. М., 2006.

15. *Левковский А.И.* Социально-экономическое развитие Индии 1890—1909 гг. // Антонова К.А., Гольдберг Н.М., Осипов А.М. Новая история Индии. М.: Изд-во восточной лит-ры, 1961.

16. *Малаховский К.В.* История Австралии. М.: Главная редакция восточной лит-ры, 1980.

17. *Мецзяков А.Н.* Император Мэйдзи и его Япония. СПб.: Лингвистика, 2023.

18. *Рязанов В.Т.* Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX—XX веках. СПб.: Наука, 1998.

19. *Сороко-Цюпа О.С.* История Канады. М.: Высшая школа, 1985.

20. Статистическая история США XVII — начала XXI вв. / Отв. ред. проф. В.В. Согрин. М.: ИВИ РАН, 2012.

21. Чен Эньфу, Ли Чжожу. Сравнение динамики всеобъемлющей национальной мощи СССР и США: к вопросу о причинах распада Советского Союза // Вопросы политической экономии. 2024. № 4 (40). С. 116—141.

22. Экономическая история Германии: от эпохи камерализма до наших дней: В 3 т. Т. 1. М.: ИНФРА-М, 2016.

References

1. *Dzhincharadze V.Z.* Ekonomicheskaya istoriya SSHA. M.: Vysshaya shkola, 1973.
2. *Drozdov V.V., Pogrebinskaya V.A., Zolotareva V.P.* Evolyuciya modelej dogonyayushchej modernizacii Rossii vo vtoroj polovine XIX — nachale XXI v. // *Federalizm*. 2018. № 4. S. 184—191.
3. *Emel'yanova O.N.* Opyt dogonyayushchego razvitiya: promyshlennaya politika v YAponii (1870—1880 gg.) // *Problemy sovremennoj ekonomiki*. 2017. № 3. S. 234—240.
4. *Zolotareva V.P.* Inostrannyj kapital v rossijskoj ekonomike: uroki proshlogo // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2024. № 1 (37). S. 167—181.
5. *Zolotareva V.P.* Tipologizaciya nacional'nyh modelej «dogonyayushchej modernizacii» // *ZHurnal ekonomicheskoy teorii*. 2019. № 3. S. 362—367.
6. *Zolotareva V.P., Emel'yanova O.N.* Modeli «dogonyayushchej modernizacii» stran «periferijnogo kapitalizma»: obshchee i osobennoe // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2022. № 3 (31). C. 104—118.
7. *Istoriya Vengrii: V 3 t. T. 2.* M.: Nauka, 1972.
8. *Istoriya Danii / Hel'ge Paludan [i dr.]; per. s dat.* M.: Ves' Mir, 2007.
9. *Istoriya Indii / N.K. Sinha, A.CH. Banerdzhi; per. s angl.* M.: Izd-vo inostrannoj lit-ry, 1954.
10. *Istoriya Norvegii: ot vikingov do nashih dnei / R. Daniel'sen, S. Dyurvik, T. Grenli i dr.; per. s angl.* M.: Ves' Mir, 2003.
11. *Kryukov N.A.* Sel'skoe hozyajstvo v Argentine v svyazi s obshchim razvitiem strany. SPb.: Tipografiya V.O. Kirshbauma, 1911.
12. *Kryukov N.A.* Sel'skoe hozyajstvo v Danii v svyazi s obshchim razvitiem strany. SPb.: Tipografiya V.O. Kirshbauma, 1907.
13. *Kryuchkov I.V.* «Promyshlennaya revolyuciya» v Vengrii v poslednej treti XIX — nachale XX vekov: «dogonyayushchaya modernizaciya» strany i ee social'nye posledstviya // *Zapad—Vostok*. 2008. № 1. S. 73—91.
14. *Kuznecov A.E.* Istoriya Norvegii. M., 2006.
15. *Levkovskij A.I.* Social'no-ekonomicheskoe razvitie Indii 1890—1909 gg. // *Antonova K.A., Gol'dberg N.M., Osipov A.M.* Novaya istoriya Indii. M.: Izd-vo vostochnoj lit-ry, 1961.

16. *Malahovskij K.V.* Istorija Avstralii. M.: Glavnaya redakciya vostochnoj lit-ry, 1980.
17. *Meshcheryakov A.N.* Imperator Mejdzi i ego YAponiya. SPb.: Lingvistika, 2023.
18. *Ryazanov V.T.* Ekonomicheskoe razvitie Rossii. Reformy i rossijskoe hozyajstvo v XIX—XX vekah. SPb.: Nauka, 1998.
19. *Soroko-Cyupa O.S.* Istorija Kanady. M.: Vysshaya shkola, 1985.
20. Statisticheskaya istoriya SSHA XVII — nachala XXI vv. / Otv. red. prof. V.V. Sogrin. M.: IVI RAN, 2012.
21. CHen En'fu, Li CHzhohzu. Sravnenie dinamiki vseob"emlyushchej nacional'noj moshchi SSSR i SSHA: k voprosu o prichinah raspada Sovetskogo Soyuzа // Voprosy politicheskoy ekonomii. 2024. № 4 (40). S. 116—141.
22. Ekonomicheskaya istoriya Germanii: ot epohi kameralizma do nashih dnei: V 3 t. T. 1. M.: INFRA-M, 2016.

Р.К. АСМАНОВ, М.М. КУЧУКОВ

**Эффект компактификации: механизм, оценка,
интерпретация (к 100-летию публикации 3-го издания
«Тектологии» А.А. Богданова)***

Аннотация. Экономические результаты хозяйствующих агентов зависят от благоприятных, неблагоприятных, нейтральных факторов, которыми они располагают, и условий, в которых ведется их хозяйственная деятельность. И тем не менее, часто оказывается так, что два хозяйства, располагающие примерно одинаковыми факторами и ведущие свою деятельность в одинаковых условиях, демонстрируют разные результаты. Попытки объяснить расхождение апелляцией к «работе» неучтенного(-ых) фактора(-ов), а также ошибками

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Асманов Р.К., Кучуков М.М. Эффект компактификации: механизм, оценка, интерпретация (к 100-летию публикации 3-го издания «Тектологии» А.А. Богданова) // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 110—138. DOI: